

English version below

Ábside de san Martín de Fuentidueña

Nº inventario: 1 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://www.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Arquitectura y elementos arquitectónicos](#)

Objeto: [ábside](#)

Datación: ca. 1175-1200

Siglo: último cuarto del s.XII

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: Ábside interior: 919,5 x 749,3 x 843,3 cm.

Materia: [Piedra](#)

Técnica: [Esculpido](#), [Tallado](#)

Procedencia: [San Martín](#) (Fuentidueña, España)

Emplazamiento actual: [The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: L.58.86a-f

Historia del objeto

En 1861 el estado de conservación del templo era este: "San Martín, que permanece íntegra, a excepción del techo y media torre, que hoy sirve de Camposanto" (Somorrostro, 1861). Por decreto de 3 de junio de 1931 San Martín de Fuentidueña fue declarada monumento histórico-artístico. En esa misma década de los años treinta, desde el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, se dieron los primeros pasos para adquirir el ábside del templo con el propósito de trasladarlo a Nueva York, a fin de completar una de las salas de The Cloisters -la sede de arte medieval de la institución, que en ese momento estaba en construcción al norte de Manhattan, en Fort Tryon Park, gracias al impulso del magnate y coleccionista norteamericano John D. Rockefeller Jr. (1874-1960)-. Pese a los esfuerzos de James J. Rorimer (1905-1966) -conservador de arte medieval de la institución neoyorquina, después director de The Cloisters, y por último director del Metropolitan Museum of Art de Nueva York-, en ese momento no pudo conseguir tal adquisición y traslado de este conjunto arquitectónico, entre otras cosas por las trabas impuestas a la exportación de obras de arte por la II República española (1931-1936); la ley de Tesoro Artístico de 1933 impedía la exportación de un monumento nacional.

No obstante, la perseverancia de Rorimer le llevó a intentar nuevamente adquirir este ábside para completar un espacio de The Cloisters, pasada la Guerra Civil, y la II Guerra Mundial; creyó hallar el momento oportuno para alcanzar su propósito durante la dictadura franquista, en la década de 1950, en un momento en el cual Franco trataba de salir del aislamiento internacional contando con el apoyo de EE. UU. Con el trasfondo de la firma de los Pactos de Madrid entre Estados Unidos y España (1953), inició nuevamente los contactos para conseguir su propósito,

sirviéndose esta vez de la vía diplomática, sin desdeñar los contactos con los agentes que en España podían ayudarle a conseguir su objetivo, como los anticuarios Raimundo Ruiz y Arcadio Torres, los académicos Manuel Gómez-Moreno y Francisco Javier Sánchez-Cantón, el director general de Bellas Artes, Antonio Gallego y Burín, o el ministro de Educación Nacional, Jesús Rubio. El gobierno de Franco permitió el desmontaje y traslado del ábside con destino a Nueva York en 1957, la decisión fue refrendada por acuerdo del Consejo de Ministros del gobierno de Franco el 12 de julio de 1957. Decisión que fue presentada como un intercambio cultural llamado a estrechar los lazos entre Estados Unidos y España, pues la salida del ábside de Fuentidueña con destino a Nueva York, tenía lugar a cambio de seis paneles de la decoración mural que en su momento ornó la ermita de [san Baudelio de Berlanga](#) (Soria) que serían destinados al Museo del Prado. Estas pinturas estaban en venta en el mercado de arte y fueron compradas por el Metropolitan Museum of Art en el momento que recibieron la confirmación de que el gobierno español permitiría la salida del ábside a cambio de dichas pinturas (en realidad fue una de las opciones ofrecidas por la institución neoyorquina, quien también llegó a poner sobre la mesa otras obras susceptibles de refrendar el intercambio, entre ellas la [reja de la catedral de Valladolid](#), hoy en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

Hubo compensaciones al pueblo de Fuentidueña, al obispado de Segovia, al agente que ayudó a Rorimer ante dichas instancias, Arcadio Torres; además, la hija de Manuel Gómez-Moreno, Carmen Gómez-Moreno, fue designada como responsable de la operación de desmontaje y traslado del ábside por el Metropolitan Museum of Art, institución en la que desarrolló el resto de su carrera profesional. Y también hubo voces críticas a tal decisión, como las de los académicos César Cort i Botí y Leopoldo Torres Balbás, o la del presidente de la Comisión Provincial de Monumentos de Segovia, Luis Felipe de Peñalosa. Angel Ferrant fue el arquitecto encargado del desmontaje y embalaje del monumento. En 1961 el ábside reconstruido en The Cloisters fue presentado oficialmente a la sociedad neoyorquina y a la comunidad académica internacional (Merino de Cáceres y Martínez Ruiz, 2024).

Ubicaciones

- 1958

MUSEO

[The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- finales de s.XII - 1957

IGLESIA

[San Martín, Fuentidueña \(España\)](#)

Bibliografía

- [CORTÉS MESEGUER, Luis; ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián y MARÍN SÁNCHEZ, Rafael \(2017\): "Desmontaje y traslado del ábside de Fuentidueña. Experiencia y método del arquitecto Alejandro Ferrant", vol. 22, nº 29, en EGA: Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica, pp. 68-77.](#)
- FERNÁNDEZ PARDO, Francisco (2007): *Dispersión y destrucción del patrimonio artístico español*, Fundación Universitaria Española, Madrid.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1960): *La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos*, Espasa-Calpe, Madrid.
- GÓMEZ DE SOMORROSTRO, Andrés (1861): *El Acueducto y otras antigüedades de Segovia*, Imprenta de D. Miguel de Burgos, Madrid.
- GÓMEZ-MORENO, Carmen (1961): "History, Stylistic Analysis and Dismantling", vol. 19, nº 10, en *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
- GÓMEZ-MORENO, Carmen (1961): "Piedras viajeras: El ábside de San Martín de Fuentidueña", vol. 27, en BSAA. Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, Universidad de Valladolid.

- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2023\): *De Fuentidueña a Manhattan. Patrimonio y diplomacia en España \(1952-1961\)*, Cátedra, Madrid.](#)
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*, Cátedra, Madrid.](#)
- PORTER, Arthur Kingsley (1928): *Spanish Romanesque Sculpture*, vol. 2, Pantheon, Florencia.
- [RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, José Manuel \(2007\): "Fuentidueña. Iglesia de San Martín", vol. 2, en *Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Segovia*, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo \(Palencia\), pp. 811-814.](#)
- RORIMER, James J. (1961): "The Apse from San Martín at Fuentidueña", vol. 19, nº 10, en *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, The Metropolitan Museum of Art.
- RORIMER, James J. (1963): *The Cloisters: The Building and the Collection of Medieval Art in Fort Tryon Park*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
- RUIZ MONTEJO, Inés (1988): *El románico de villas y tierras de Segovia*, Ediciones Encuentro, Madrid.
- SANTONJA, Gonzalo (1994): "Lo que se llevaron de esta tierra", *El Norte de Castilla*.
- SANTONJA, Gonzalo (2004): *Museo de niebla: el patrimonio perdido de Castilla y León*, Ámbito, Valladolid.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Apse from San Martin at Fuentidueña

Inventory number: 1 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Architecture and architectural elements](#)

Object: [Apse](#)

Date: ca. 1175-1200

Century: Last quarter of the 12th c.

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: Apse interior: 30 ft. 2 in. × 24 ft. 7 in. × 27 ft. 8 in.

Material: [Stone](#)

Technique: [Sculpted](#), [Carved](#)

Provenance: [San Martín](#) (Fuentidueña, Spain)

Current location: [The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: L.58.86a–f

Object History

In 1861 the state of conservation of the temple was this: "San Martín, which remains intact, except for the roof and half tower, which today serves as a cemetery" (Somorrostro, 1861). By decree of June 3, 1931, San Martín de Fuentidueña was declared a historic-artistic monument. In that same decade of the 1930s, the Metropolitan Museum of Art of New York took the first steps to acquire the apse of the temple with the purpose of transferring it to New York, in order to complete one of the rooms of The Cloisters - the headquarters of medieval art of the institution, which at that time was under construction north of Manhattan, in Fort Tryon Park, thanks to the impulse of the American magnate and collector John D. Rockefeller Jr. Despite the efforts of James J. Rorimer (1905-1966), curator of medieval art at the New York institution, later director of The Cloisters, and finally director of the Metropolitan Museum of Art in New York, he was unable to achieve the acquisition and transfer of this architectural ensemble, among other things because of the obstacles imposed on the export of works of art by the Second Spanish Republic (1931-1936); the Artistic Treasure Law of 1933 prevented the export of a national monument.

Nevertheless, Rorimer's perseverance led him to try again to acquire this apse to complete a section of The Cloisters, after the Civil War and World War II; he believed he had found the right moment to achieve his goal during the Franco dictatorship, in the 1950s, at a time when Franco was trying to escape from international isolation with the support of the United States. Against the backdrop of the signing of the Madrid Pacts between the United States and Spain (1953), he once again initiated contacts to achieve his goal, this time using diplomatic channels, without disdaining contacts with agents in Spain who could help him achieve his objective, such as the antique dealers Raimundo Ruiz and Arcadio Torres, the academics Manuel Gómez-Moreno and Francisco Javier Sánchez-Cantón, the Director General of Fine Arts, Antonio Gallego y Burín, and the Minister of National Education, Jesús Rubio. Franco's government allowed the apse to be dismantled and moved to New York in 1957, the decision was endorsed by agreement of the Council of Ministers of Franco's government on July 12, 1957. This decision was presented as a cultural exchange aimed at strengthening the ties between the United States and Spain, since the departure of the apse of Fuentidueña to New York was in exchange for six panels of the mural decoration that once adorned the [hermitage of San Baudelio de Berlanga](#) (Soria), which would be destined for the Prado Museum. These paintings were for sale on the art market and were bought by the Metropolitan Museum of Art when they received confirmation that the Spanish government would allow the apse to be removed in exchange for these paintings (in fact, this was one of the options offered by the New York institution, which also put on the table other works that could be exchanged, among them the [grille from the cathedral of Valladolid](#), now in the Metropolitan Museum of Art in New York).

There were compensations to the town of Fuentidueña, to the bishopric of Segovia, to the agent who helped Rorimer before those instances, Arcadio Torres; in addition, Manuel Gómez-Moreno's daughter, Carmen Gómez-Moreno, was designated as responsible for the operation of dismantling and moving the apse by the Metropolitan Museum of Art, the institution where she developed the rest of her professional career. And there were also voices critical of such a decision, such as those of the academicians César Cort i Botí and Leopoldo Torres Balbás, or that of the president of the Provincial Commission of Monuments of Segovia, Luis Felipe de Peñalosa. Angel Ferrant was the architect in charge of the dismantling and packing of the monument. In 1961 the reconstructed apse at The Cloisters was officially presented to New York society and the international academic community (Merino de Cáceres and Martínez Ruiz, 2024).

Locations

- 1958

MUSEUM

[The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- XII - 1957

CHURCH

[San Martín, Fuentidueña \(Spain\)](#)

Bibliography

- [CORTÉS MESEGUER, Luis; ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián y MARÍN SÁNCHEZ, Rafael \(2017\): "Desmontaje y traslado del ábside de Fuentidueña. Experiencia y método del arquitecto Alejandro Ferrant", vol. 22, nº 29, en EGA: Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica, pp. 68-77.](#)
- FERNÁNDEZ PARDO, Francisco (2007): *Dispersión y destrucción del patrimonio artístico español*, Fundación Universitaria Española, Madrid.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1960): *La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos*, Espasa-Calpe, Madrid.

- GÓMEZ DE SOMORROSTRO, Andrés (1861): *El Acueducto y otras antigüedades de Segovia*, Imprenta de D. Miguel de Burgos, Madrid.
- GÓMEZ-MORENO, Carmen (1961): "History, Stylistic Analysis and Dismantling", vol. 19, nº 10, en *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
- GÓMEZ-MORENO, Carmen (1961): "Piedras viajeras: El ábside de San Martín de Fuentidueña", vol. 27, en BSAA. Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, Universidad de Valladolid.
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2023\): *De Fuentidueña a Manhattan. Patrimonio y diplomacia en España \(1952-1961\)*. Cátedra, Madrid.](#)
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*. Cátedra, Madrid.](#)
- PORTER, Arthur Kingsley (1928): *Spanish Romanesque Sculpture*, vol. 2, Pantheon, Florencia.
- [RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, José Manuel \(2007\): "Fuentidueña. Iglesia de San Martín", vol. 2, en *Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Segovia, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo \(Palencia\)*, pp. 811-814.](#)
- RORIMER, James J. (1961): "The Apse from San Martín at Fuentidueña", vol. 19, nº 10, en *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, The Metropolitan Museum of Art.
- RORIMER, James J. (1963): *The Cloisters: The Building and the Collection of Medieval Art in Fort Tryon Park*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
- RUIZ MONTEJO, Inés (1988): *El románico de villas y tierras de Segovia*, Ediciones Encuentro, Madrid.
- SANTONJA, Gonzalo (1994): "Lo que se llevaron de esta tierra", El Norte de Castilla.
- SANTONJA, Gonzalo (2004): *Museo de niebla: el patrimonio perdido de Castilla y León*, Ámbito, Valladolid.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Fotografía: María José Martínez Ruiz

